

Revue **Francophone**

Saut cognitif : une proposition pédagogique afrocentrée pour le développement de la pensée scientifique et de l'apprentissage collaboratif

Cognitive leap: an Afrocentric pedagogical proposal for the development of scientific thinking and collaborative learning

Eduardo Lourenço Viana ^a

Professeur. Avocat. Panafricaniste. Chercheur en philosophie du droit, épistémologies africaines et éducation. Master en droit (UFOP). Docteur en études juridiques (Atlantic International University).

^a Réseaux municipaux d'éducation d'Ouro Preto et d'Ouro Branco, Brésil

Les auteurs acceptent que cet article reste en libre accès en permanence selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0

Résumé

Le présent article présente le concept pédagogique de **Saut cognitif**, compris comme le processus éducatif par lequel les étudiants passent d'un stade initial de curiosité diffuse et de perception fragmentée du savoir à des formes plus complexes, critiques et collaboratives de compréhension de la réalité. La proposition méthodologique a été développée à partir de l'expérience enseignante accumulée au cours de plus de deux décennies d'activité dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, et s'inspire des épistémologies africaines, en particulier du principe philosophique d'Ubuntu.

La méthodologie repose sur la lecture guidée de textes scientifiques de vulgarisation, le travail collaboratif en petits groupes et l'expression des connaissances à travers de multiples langages : écrit, visuel et oral. L'article présente les fondements théoriques de la proposition, décrit la méthodologie appliquée dans des classes du collège (enseignement fondamental II) et discute ses résultats préliminaires.

Il est conclu que la **pédagogie du Saut cognitif** présente un potentiel significatif pour le développement de la pensée critique, de la lecture scientifique et de l'apprentissage collaboratif, contribuant ainsi à une éducation plus réflexive, interdisciplinaire et culturellement plurielle.

Mots clés : éducation afrocentrée ; pensée critique ; épistémologies africaines ; apprentissage collaboratif ; lecture scientifique ; saut cognitif ; ubuntu.

Abstract

This article presents the pedagogical concept of Cognitive Leap, understood as the educational process through which students move from an initial stage of diffuse curiosity and fragmented perception of knowledge to more complex, critical and collaborative forms of understanding reality.

The methodological proposal emerged from more than two decades of teaching experience in basic education and academy and draws inspiration from African epistemologies, particularly the philosophical principle of Ubuntu. The methodology is based on guided reading of scientific popularization texts, collaborative group work and the expression of knowledge through multiple languages, written, visual and oral. The article discusses the theoretical foundations of the proposal, describes its methodological structure and analyzes preliminary results observed in middle school classrooms.

The study suggests that the Cognitive Leap pedagogy has significant potential to foster critical thinking, scientific literacy and collaborative learning in contemporary educational contexts.

Keywords : Afrocentric education; critical thinking; African epistemologies; collaborative learning; scientific literacy, cognitive leap; ubuntu.

1. Introduction

L'élargissement de l'accès à l'information au cours des dernières décennies, impulsé par l'avancée des technologies numériques, a profondément transformé l'environnement éducatif. Paradoxalement, l'abondance informationnelle ne s'est pas accompagnée d'un développement équivalent des capacités d'analyse, d'interprétation et de réflexion critique chez les élèves.

Dans le contexte de l'éducation de base, notamment au niveau du collège (enseignement fondamental II), cette situation exige la mise en place de pratiques pédagogiques capables de stimuler des formes de pensée plus complexes, dépassant la simple réception passive des contenus.

Dans cette perspective, la formation éducative contemporaine doit privilégier des compétences telles que la lecture critique, l'argumentation fondée, la coopération intellectuelle et la capacité de synthèse conceptuelle.

Le présent article présente le concept pédagogique de **Saut cognitif**, une proposition méthodologique visant le développement de ces compétences à travers la lecture scientifique guidée et l'apprentissage collaboratif. Il s'inscrit dans un projet en cours de réalisation en 2026 dans les établissements Escola Municipal Professora Juventina Drummond, à Ouro Preto, et Colégio Municipal João XXIII, à Ouro Branco, deux municipalités de l'État de Minas Gerais, Brésil. Il s'agit du projet « **Saut cognitif : pour une éducation afrocentrée** ».

Après plus de deux décennies d'expérience en salle de classe, l'auteur s'est trouvé confronté à un nouveau défi pédagogique en assumant des classes des premières années de l'enseignement fondamental, un niveau pour lequel il reconnaît ne pas posséder la même familiarité acquise au fil des années d'enseignement auprès des classes de fin de cycle, du secondaire et de l'enseignement supérieur. Le projet apparaît ainsi comme une tentative consciente d'affronter et de dépasser ce défi, en transformant une difficulté initiale en opportunité de réflexion pédagogique et d'expérimentation de nouvelles pratiques éducatives.

La proposition s'inspire des épistémologies africaines, en particulier de la philosophie d'Ubuntu, qui met l'accent sur l'interdépendance entre les individus et la construction collective du savoir. Plus qu'une simple application de la rédaction actuelle de la loi fédérale n° 10.639/2003, **qui constitue le fondement juridique de l'obligation faite aux établissements d'enseignement de base brésiliens (enseignement fondamental et secondaire) d'enseigner l'histoire et la culture de l'Afrique, des populations afro-brésiliennes et autochtones**, le

projet s'inscrit dans un parcours de recherche plus large déjà appliqué aux domaines de la gestion publique, du développement social et du droit, désormais orienté vers la réflexion et la pratique éducatives.

Cette approche s'inscrit dans les débats contemporains, à l'échelle internationale, portant sur la pluralité épistémologique, la valorisation des savoirs du Sud global et la construction de pratiques éducatives interculturelles. Dans ce contexte, l'auteur a eu l'opportunité de représenter le Brésil et de présenter, en personne, au Togo, une synthèse de ces réflexions lors du 9e Congrès panafricain, tenu en décembre 2025, un événement international d'envergure organisé dans ce pays avec le soutien institutionnel de l'Union africaine.

L'accueil de ces idées dans un espace international consacré au dialogue entre intellectuels africains et afrodescendants renforce la pertinence théorique de la proposition et met en évidence son potentiel de contribution au champ contemporain de l'éducation, parallèlement à sa pertinence déjà mentionnée pour la gestion publique, le droit et le service social. Dans cette perspective, le processus éducatif est compris non seulement comme transmission de contenus, mais comme une expérience communautaire d'investigation et de construction du savoir.

Face à ce contexte, se pose la problématique suivante : de quelle manière des propositions pédagogiques afrocentrées peuvent-elles contribuer, de manière consistante, au développement de la pensée scientifique et des pratiques collaboratives dans l'enseignement des sciences, en dépassant des approches purement transmissives ou centrées sur des référentiels épistémologiques hégémoniques ?

L'objectif de cet article est de présenter les fondements théoriques de **la pédagogie du Saut cognitif**, de décrire sa méthodologie et de discuter les résultats préliminaires observés lors de son application dans des classes de l'enseignement fondamental II. De manière complémentaire, les questions suivantes sont examinées : dans quelle mesure le concept de saut cognitif se distingue-t-il des approches constructivistes et socioconstructivistes classiques ? De quelle manière les principes d'Ubuntu et du consensualisme africain se matérialisent-ils dans des pratiques d'apprentissage collaboratif ?

On part de l'hypothèse qu'une proposition pédagogique afrocentrée, fondée sur le concept de saut cognitif et inspirée des principes d'Ubuntu, tend à favoriser le développement de la pensée scientifique et de l'apprentissage collaboratif, dans la mesure où elle promeut la co-construction des connaissances, l'engagement des étudiants et la valorisation

d'épistémologies plurielles. Il est également admis que ledit concept de saut cognitif ne se réduit pas aux approches constructivistes et socioconstructivistes classiques, se configurant comme une inflexion théorico-pédagogique qui met l'accent sur les dimensions relationnelles, éthiques et communautaires du processus d'apprentissage.

Toutefois, il n'est pas prétendu épuiser ces problématiques, dans la mesure où la présente étude s'inscrit dans le champ des propositions pédagogiques, ne se configurant pas comme une investigation empirique au sens strict, mais comme une réflexion théorico-pratique ancrée dans l'expérience didactique.

2. Cadre théorique

2.1 Épistémologies africaines et éducation

Pendant une longue période de l'histoire intellectuelle occidentale, les systèmes philosophiques africains ont été fréquemment marginalisés ou interprétés comme des formes pré-rationnelles de pensée. Cependant, les études contemporaines en philosophie africaine ont mis en évidence la richesse conceptuelle de ces traditions. Des auteurs africains tels que **Achille Mbembe, Sophie Olúwoélé, Cheikh Thiam, Robert Dussey**, ainsi que des auteurs brésiliens comme **Djamila Ribeiro, Adilson Moreira et Sueli Carneiro**, parmi tant d'autres, écrivent depuis de nombreuses années sur la centralité des savoirs africains et afro-brésiliens. Ce processus d'effacement des savoirs des peuples colonisés est reconnu même par des auteurs européens, comme Boaventura de Sousa Santos, qui le désigne sous le terme d'épistémicide.

Parmi les principes les plus diffusés à l'échelle internationale figure le concept **d'Ubuntu**, largement présent dans diverses cultures de l'Afrique subsaharienne.

Ubuntu est une philosophie africaine qui met l'accent sur l'interdépendance, la collectivité et l'humanité partagée. Elle est exprimée par l'aphorisme zoulou/xhosa « **Umuntu ngumuntu ngabantu** » (« Une personne est une personne à travers les autres » / traduction libre). Bien que le terme **Ubuntu** soit le plus connu à l'échelle internationale, il ne constitue qu'une des nombreuses expressions similaires présentes sur un vaste continent composé de 55 pays et d'une pluralité de langues. Aux côtés d'Ubuntu, on peut également mentionner *omoluabi* et *nite*, expressions issues de langues

différentes, mais traduisant une même réalité : une humanité qui n'existe que si elle est partagée, construite avec autrui (**Eduardo VIANA, 2026**).¹

Dans cette perspective, « une personne devient une personne par les autres personnes ». Cette formulation révèle une ontologie relationnelle de l'existence humaine, selon laquelle l'identité individuelle se constitue au sein des relations communautaires. Comme l'observe Jean Piaget, « **la connaissance n'est pas une copie de la réalité, mais une construction du sujet** » (**PIAGET, 1973**)².

Appliquée au champ éducatif, cette perspective suggère que la connaissance ne résulte pas uniquement de processus individuels d'apprentissage, mais également d'interactions sociales et intellectuelles.

2.2 Consensualisme africain et construction collective du savoir

De nombreuses sociétés africaines ont développé des formes traditionnelles de délibération communautaire fondées sur le dialogue et la recherche du consensus. Ces systèmes de décision collective valorisent l'écoute, l'argumentation et l'intégration de perspectives diverses. Les membres de la communauté, ainsi que leurs dirigeants, se réunissent sous l'arbre le plus ancien du lieu. Là, ils débattent de manière approfondie du problème. Chacun dispose d'un droit de parole. À l'issue du processus, un consensus est construit, devenant la décision collective quant à la manière d'affronter le défi (**Eduardo VIANA, 2025**).³

Ce modèle, souvent désigné comme **consensualisme africain**, comporte des implications pédagogiques importantes, en ce qu'il permet de comprendre le processus éducatif comme une construction collective du savoir. Une telle perspective se rapproche de la

¹ **VIANA, Eduardo Lourenço.** *Ubuntu: Epistemologias Africanas e a Ética da Solidariedade: do assistencialismo à política pública de desenvolvimento social.* Belo Horizonte: Arraes Editores, 2025.

² **PIAGET, Jean.** *Biologia e conhecimento: ensaio sobre as relações entre as regulações orgânicas e os processos cognoscitivos.* Tradução de Francisco M. Guimarães. Petrópolis: Vozes, 1973.

³ **VIANA, Eduardo Lourenço.** *Ubuntu: Epistemologias Africanas e a Ética da Solidariedade: do assistencialismo à política pública de desenvolvimento social.* Belo Horizonte: Arraes Editores, 2025.

pédagogie dialogique défendue par Paulo Freire, pour qui « **personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent en communion** » (FREIRE, 1987).⁴

La véritable innovation de la pédagogie du Saut cognitif ne réside pas proprement dans la valorisation de la construction collective du savoir, déjà largement développée par les auteurs classiques du constructivisme et du socioconstructivisme, dont les contributions demeurent actuelles et pertinentes. Sa spécificité consiste à approfondir cette perspective en y intégrant explicitement une dimension ontologique et relationnelle de l'apprentissage, inspirée de la philosophie d'Ubuntu.

Dans ce sens, le Saut cognitif vise à favoriser, chez les étudiants, une compréhension élargie de la condition humaine, dans laquelle l'existence individuelle se constitue en interdépendance avec autrui, avec la nature et avec l'ensemble du vivant. La pédagogie du Saut cognitif cherche ainsi à développer une conscience relationnelle selon laquelle la négation de l'humanité de l'autre se répercute sur la propre condition humaine. Dans cette même perspective, elle souligne que les actions qui dégradent l'environnement produisent des conséquences qui affectent également le sujet lui-même, en raison de l'interdépendance entre individu, collectivité et nature.

Si, chez des auteurs comme Freire et Piaget, l'accent porte principalement sur la construction du savoir (**le savoir**), l'intégration de la matrice philosophique d'Ubuntu permet de mettre davantage en évidence, de manière systématique, les dimensions **de l'être et du faire**. **Se configure ainsi une triade formative** : l'étudiant prend conscience de lui-même et de son insertion dans le monde (**l'être**) ; construit le savoir en interaction avec autrui (**le savoir**) ; et reconnaît les implications éthiques et pratiques de ses actions aux niveaux individuel, social et environnemental (**le faire**).

Dans ce contexte, la salle de classe peut être interprétée comme une **communauté épistémique**, au sein de laquelle le savoir émerge du dialogue entre des expériences et des interprétations multiples.

⁴ FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

3. Le concept pédagogique de saut cognitif

Dans le cadre de la présente étude, est proposé le concept pédagogique de **Saut cognitif**, entendu comme un processus de transformation intellectuelle par lequel les étudiants passent d'un état initial de curiosité diffuse et de perception fragmentée de la réalité à des formes plus structurées, critiques et collaboratives de compréhension du savoir.

Le **Saut cognitif** se définit comme : **un changement qualitatif dans la structure de la pensée de l'étudiant, par lequel la curiosité initiale, naturelle et inhérente, se transforme en investigation systématique, réflexion critique et production partagée de connaissances.**

Cette transformation intellectuelle peut également être comprise comme relevant de la responsabilité historique des nouvelles générations à l'égard du savoir et de la société. Comme l'affirme **Frantz Fanon**, dans *Les Damnés de la Terre*, « chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir » (**FANON, 1968**)⁵.

Autrement dit, la pédagogie du Saut cognitif vise à faire face à des formes de compréhension fragmentées qui limitent la perception des interdépendances entre le sujet, la collectivité et la nature, encore prédominantes dans certains contextes de la modernité occidentale. À partir du dialogue avec la philosophie d'Ubuntu, il est proposé d'élargir l'horizon interprétatif des étudiants, en favorisant la compréhension selon laquelle les défis contemporains, tels que les inégalités sociales, les conflits et la dégradation environnementale, peuvent également être analysés à la lumière de matrices épistémologiques mettant l'accent sur la relationalité, la réciprocité et la responsabilité partagée.

Dans cette perspective, on part du constat que les savoirs africains, afro-brésiliens et ceux des peuples autochtones ont été historiquement marginalisés ou réduits à des expressions culturelles de moindre densité épistémologique, ce qui limite le potentiel de contribution de ces matrices à la résolution de problèmes globaux. La valorisation de ces perspectives n'implique pas le rejet d'autres traditions, mais l'élargissement du champ épistémique, afin d'y inclure des formes de connaissance qui, dans différents contextes historiques, ont démontré leur capacité à soutenir des modes de vie plus intégrés aux dynamiques sociales et environnementales.

La compréhension d'un mode de vie orienté par des principes collaboratifs et communautaires, en contraste avec des perspectives strictement individualistes, **ainsi que la**

⁵ **FANON, Frantz.** *Os condenados da terra*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

construction dialogique de l'être (dimension ontologique) et du savoir (dimension épistémologique), peut contribuer à la formation de sujets plus conscients de leur rôle dans le monde. Un tel déplacement interprétatif, qui peut survenir à différentes étapes de la vie, est ici compris comme un saut cognitif, **entendu comme une amplification qualitative de la manière de percevoir, d'interpréter et d'agir sur la réalité.**

Dans cette perspective, il convient de souligner l'importance de processus éducatifs orientés par une approche humaniste et collaborative, dans lesquels l'apprentissage est conçu comme le résultat d'interactions dynamiques et de soutien mutuel entre étudiants, enseignants et communauté. L'apprentissage collaboratif est ici compris comme celui dans lequel la réussite collective constitue un élément structurant du processus éducatif, sans négliger les singularités individuelles, mais en les intégrant dans une logique de coresponsabilité.

Sur le plan pédagogique, le Saut cognitif s'opère à travers l'articulation de trois éléments fondamentaux :

- **la lecture scientifique guidée**, qui introduit l'étudiant dans l'univers de la recherche académique ;
- **le dialogue collectif**, qui permet la confrontation des idées et la construction partagée du savoir ;
- **l'expression multimodale des connaissances**, à travers l'écrit, l'oral et d'autres formes de communication intellectuelle.

Dans ce contexte, le **Saut cognitif** ne se limite pas à une augmentation quantitative des informations acquises, mais correspond à **une transformation qualitative de la manière dont l'étudiant interprète, organise et communique le savoir.**

Le **Saut cognitif** se produit lorsque la curiosité initiale se transforme en une investigation structurée et en une réflexion critique.

4. Principes de la pédagogie du saut cognitif

La proposition pédagogique repose sur cinq principes structurants.

I) Curiosité investigatrice

Tout processus d'apprentissage significatif commence par une question. La curiosité constitue le point de départ de l'investigation scientifique et de la pensée philosophique.

II) Profondeur cognitive

L'apprentissage significatif exige de dépasser la superficialité informationnelle caractéristique d'une grande partie de la consommation numérique contemporaine.

III) Communauté épistémique

Inspirée par la philosophie Ubuntu, la pédagogie du Saut cognitif conçoit le savoir comme le résultat de processus collectifs de réflexion et de dialogue.

IV) Multiexpression du savoir

Le savoir se consolide lorsqu'il peut être exprimé à travers différents langages, y compris des formes écrites, visuelles et orales.

V) Élévation intellectuelle

La finalité ultime de l'éducation réside dans l'élargissement progressif de la conscience humaine et dans la formation d'individus capables de comprendre la réalité de manière critique et de la transformer lorsque cela s'avère nécessaire. Dans ce parcours, le **Saut cognitif** ne se configure pas comme un événement soudain ou isolé, mais comme **un processus graduel de maturation intellectuelle**.

Chaque apprentissage authentique constitue, en lui-même, un petit saut cognitif, dans la mesure où il élargit la capacité de l'étudiant à interpréter le monde, à formuler des questions plus complexes et à rechercher des réponses fondées. Le véritable **Saut cognitif** se manifeste lorsque la curiosité inhérente à l'être humain, particulièrement visible dans la sensibilité, l'imagination et l'ouverture au nouveau propres à l'enfance et à la jeunesse, se transforme en une attitude investigatrice et en une participation active à la production du savoir.

C'est à ce moment que l'éducation accomplit sa fonction la plus élevée: former des sujets conscients, capables de préserver l'environnement naturel qui les entoure et d'affronter de manière critique les défis sociaux et environnementaux du monde contemporain. L'horizon pédagogique de ce processus se révèle lorsque la génération d'étudiants en formation en vient à se sentir intellectuellement assurée pour assumer des responsabilités publiques et professionnelles, succédant de manière critique, créative et éthique à la génération qui occupe actuellement les espaces de décision et de production du savoir.

5. Méthodologie

La méthodologie pédagogique proposée a été structurée en étapes reproductibles.

I) Curatelle de textes scientifiques

L'enseignant organise la sélection de textes issus de revues de vulgarisation scientifique reconnues, en procédant à leur choix et à leur présentation aux étudiants.

II) Organisation des groupes

Les étudiants sont répartis en groupes de quatre à six participants, favorisant la diversité des perspectives et la coopération intellectuelle.

III) Lecture guidée

Les groupes réalisent une lecture collective des textes, en identifiant les idées principales, les concepts scientifiques et les arguments présentés.

IV) Rédaction d'une note critique

Chaque groupe élabore une synthèse analytique du texte (note critique), mettant en évidence les concepts centraux ainsi que ses propres réflexions.

V) Représentation visuelle du savoir

Les étudiants produisent des dessins scientifiques ou des modèles conceptuels représentant le contenu étudié. Au moment de la consigne de recherche, une feuille blanche de format A4, de préférence recyclée, signée par l'enseignant, est remise au groupe. La phrase suivante est alors énoncée: « **vous êtes cette feuille et cette feuille est vous. La même matière qui la constitue forme également votre organisme. L'utiliser de manière rationnelle représente un respect de soi et de la nature** ». C'est sur cette feuille que les étudiants doivent réaliser le dessin ou le modèle représentatif du contenu abordé dans le texte scientifique.

VI) Présentation orale

Il est recommandé que les étapes I à V soient réalisées en deux séances de 50 minutes chacune. Durant cette période, les étudiants doivent conserver la feuille blanche qui leur a été remise et y consigner le dessin et/ou le modèle représentant le contenu du texte. Ils doivent également y rédiger, de manière lisible et conformément aux règles de la langue, la note critique, en synthétisant le contenu principal du texte et en exprimant la conclusion critique du groupe.

Lors de la troisième séance, les groupes présentent leurs résultats à la classe, dessin et note critique, en développant des compétences de communication scientifique, d'argumentation et d'écoute active. Chaque membre doit être encouragé à prendre la parole. Bien que la lecture

partielle du texte produit soit possible, l'expression orale, notamment des conclusions propres au groupe, doit être fortement privilégiée.

6. Résultats et discussion

L'application initiale de la méthodologie dans des classes du collège (enseignement fondamental II) a révélé des effets pédagogiques significatifs.

Parmi les principaux résultats observés, on peut souligner:

- une augmentation de l'intérêt des étudiants pour les thèmes scientifiques;
- une amélioration de l'interprétation des textes scientifiques;
- un renforcement de la coopération entre les étudiants;
- une amélioration initiale de l'expression orale et de la désinhibition;
- le développement de la capacité argumentative.

Des défis ont également été identifiés, notamment en ce qui concerne la dynamique du travail en groupe, en particulier dans des classes marquées par des conflits préexistants entre étudiants ou par une diversité de profils cognitifs.

Dans ces contextes, la méthodologie elle-même, fondée sur le dialogue et la construction de consensus (Ubuntu et consensualisme africain), s'est révélée être un instrument pédagogique efficace pour promouvoir la collaboration et le respect mutuel, favorisant ainsi la construction d'un environnement sain pour l'élaboration du savoir.

Ces résultats ont été observés à partir d'indicateurs qualitatifs tels que le niveau d'engagement des étudiants, la qualité des interactions collaboratives et l'évolution de leur capacité d'argumentation et d'expression.

Il convient de souligner que la présente proposition présente des limites inhérentes à sa nature théorico-pédagogique. Ne s'agissant pas d'une investigation empirique au sens strict, les résultats ici discutés ne possèdent pas de caractère généralisable et doivent être compris comme des indications issues d'une expérience située, dont la validité s'inscrit avant tout dans le registre de la réflexion et de l'applicabilité contextuelle.

En outre, la possibilité de biais est reconnue, tant en raison de l'implication directe du chercheur dans la proposition que de l'absence d'instruments systématiques de collecte et d'analyse de données, facteurs susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats présentés. **Ces éléments n'invalident toutefois pas la pertinence de la proposition, mais indiquent la**

nécessité de recherches futures menées dans des contextes variés, avec le degré de rigueur méthodologique propre aux recherches empiriques.

En ce qui concerne la transférabilité, il est admis que la pédagogie du Saut cognitif peut être adaptée à différentes réalités éducatives, à condition de prendre en compte les spécificités culturelles, institutionnelles et sociales de chaque contexte. **Il est également envisagé qu'elle puisse être appliquée au-delà de l'enseignement des sciences naturelles, en s'étendant à d'autres domaines du savoir.** Toutefois, sa mise en œuvre ne se fait pas de manière universelle et automatique, mais se configure plutôt comme une matrice orientatrice nécessitant des médiations pédagogiques et épistémologiques appropriées.

Les résultats doivent ainsi être interprétés comme des tendances observées dans un contexte pédagogique spécifique, **ouvrant des perspectives pour des recherches futures visant à tester et à valider empiriquement le modèle proposé.**

Conclusion

Le concept pédagogique de **Saut cognitif** propose une approche éducative qui intègre science, philosophie et pratique pédagogique.

En articulant lecture scientifique, dialogue collectif et multiples formes d'expression du savoir, la méthodologie vise à promouvoir des transformations qualitatives dans la structure de la pensée des étudiants.

Inspirée des épistémologies africaines, notamment du principe d'Ubuntu, la proposition met l'accent sur la dimension communautaire de l'apprentissage et sur l'importance de la coopération intellectuelle.

L'auteur exprime, dans ces lignes, sa gratitude à chaque étudiant des classes de sixième et de cinquième de l'Escola Professora Juventina Drummond, à Ouro Preto, ainsi qu'à chaque étudiant des classes de cinquième, quatrième et troisième du Colégio Municipal João XXIII, à Ouro Branco. Il exprime également sa reconnaissance à l'ensemble de ses collègues des deux établissements : enseignants, direction, personnel de cantine, bibliothécaires, équipe administrative et autres professionnels, ainsi qu'aux familles des étudiants, qui ont contribué, de différentes manières, à ce processus d'apprentissage partagé. Les interactions avec chacun d'eux ont été essentielles pour permettre à l'auteur de se réinventer en tant qu'enseignant et de continuer à croire en la force transformatrice de l'éducation.

Au-delà de la simple transmission de contenus, la pédagogie du **Saut cognitif** vise à créer les conditions nécessaires au développement de sujets capables de penser de manière critique, de dialoguer avec respect et de participer activement à la construction du savoir. Lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, cette approche pédagogique ne se limite pas à promouvoir des avancées intellectuelles individuelles, mais s'oriente vers la formation de consciences engagées en faveur du bien commun.

Dans cette perspective, le véritable **Saut cognitif** se manifeste lorsque le savoir acquis se transforme en responsabilité éthique et en action consciente dans le monde. Inspirée par le principe d'Ubuntu, selon lequel l'humanité de chaque personne se réalise dans la relation avec les autres, cette pédagogie reconnaît qu'apprendre, c'est aussi devenir partie intégrante d'une communauté humaine plus large.

Ainsi, éduquer signifie préparer des individus capables de préserver ce qui doit l'être, de transformer ce qui doit être transformé et de contribuer, avec responsabilité et solidarité, à la construction continue d'une société plus juste, plus humaine et plus durable. Si, comme l'enseigne le principe d'Ubuntu, nous devenons pleinement humains dans la relation avec autrui, alors tout véritable **Saut cognitif** est également un saut d'humanité. Dès lors, la présente proposition pédagogique se révèle non seulement comme une avancée intellectuelle, mais aussi comme un processus d'humanisation par lequel le savoir se convertit en responsabilité envers autrui et envers le monde.

BIBLIOGRAPHIE

- CARNEIRO, Sueli.** *A construção do outro como não-ser: um ensaio sobre a formação da identidade negra no Brasil.* Rio de Janeiro: Zahar, 2023
- DAVIS, Angela Y.** *Women, Race & Class.* New York: Random House, 1981
- DIOP, Cheikh Anta.** *Nations nègres et culture: De l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui.* Paris: Présence Africaine, 1954.
- DU BOIS, W. E. B.** *The Souls of Black Folk.* Chicago: A. C. McClurg, 1903.
- DUSSEY, Robert.** *L'Afrique malade de ses hommes politiques.* Paris: J. Picollec, 2008.
- FANON, Frantz.** *Peau noire, masques blancs.* Paris: Éditions du Seuil, 1952
- FANON, Frantz.** *Os condenados da terra.* Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
- FREIRE, Paulo.** *Pedagogia do oprimido.* 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- GIORDAN, André.** *Sur l'usage des concepts dans l'apprentissage.* In : Enseigner l'éducation physique et sportive. Cairn.info, Sciences humaines et sociales. Disponible sur : <https://shs.cairn.info/enseigner-l-education-physique-et-sportive--9782910448037-page-227?lang=fr> . Consulté le : 17 avril 2026.
- GORDON, Lewis R.** *An Introduction to Africana Philosophy.* Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- JEPIE, Shamil; DIAGNE, Souleymane Bachir (orgs.).** *The Meanings of Timbuktu.* Cape Town: HSRC Press, 2008
- MBEMBE, Achille.** *De la postcolonie: Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine.* Paris: Karthala, 2000.
- MONIZ, Luzia.** *Liberte-se, Sr. Presidente!* Belo Horizonte: Nandyala, 2025.
- MUDIMBE, Valentin-Yves.** *The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge.* Bloomington: Indiana University Press, 1988.
- NASCIMENTO, Abdias do.** *O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado.* Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
- 9TH PAN-AFRICAN CONGRESS.** *9th Pan-African Congress – Lomé.* Lomé: Organizing Committee, 2025. Disponível em: <https://pac9-lome2024.com/>. Acesso em: 14 mar. 2026.
- NKRUMAH, Kwame.** *Consciencism: Philosophy and Ideology for Decolonization.* London: Heinemann, 1964.
- NYERERE, Julius K.** *Ujamaa: Essays on Socialism.* Dar es Salaam: Oxford University Press, 1968.

- OLUWOLE, Sophie B.** *Socrates and Orunmila: Two Patron Saints of Classical Philosophy*. Lagos: Ark Publishers, 2014.
- PIAGET, Jean.** *Biologia e conhecimento: ensaio sobre as relações entre as regulações orgânicas e os processos cognoscitivos*. Tradução de Francisco M. Guimarães. Petrópolis: Vozes, 1973.
- RAMOSE, Mogobe B.** *African Philosophy through Ubuntu*. Harare: Mond Books, 1999. (Reedição ampliada: Harare: Mond Books, 2002).
- RIBEIRO, Djamila.** *O que é lugar de fala?* Belo Horizonte: Letramento; Justificando, 2017.
- SANTOS, Milton.** *A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção*. São Paulo: Hucitec, 1996.
- SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (org.).** *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez, 2017.
- SCHUNK, Dale H.; DIBENEDETTO, Maria K.** *Contributions of Albert Bandura to Education*.
Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/article/view/18997> Acesso em: 17 abr. 2026.
- THIAM, Cheikh.** *Utu-centric Philo-Praxis: Engaging with our common futures beyond the Anthropocene*. Revista História : Debates e Tendências (Online), vol. 22, no. 4, pp. 104-117, 2022
- WIREDU, Kwasi.** *Philosophy and an African Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- WYNTER, Sylvia.** *Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation—An Argument*. CR: *The New Centennial Review*, v. 3, n. 3, 2003, p. 257–337.
- WOODSON, Carter G.** *The Mis-Education of the Negro*. Washington: Associated Publishers, 1933.
- VIANA, Eduardo Lourenço.** *Ubuntu: Epistemologias Africanas e a Ética da Solidariedade: do assistencialismo à política pública de desenvolvimento social*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2025. ISBN-13 : 978-6559295944

VIANA, Eduardo Lourenço. *My speech, Commission 1, 9th Pan-African Congress, Lomé, Togo, Africa, 09/12/2025.* YouTube, 9 dez. 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=G5fB7J3ISlg&t=4s>. Acesso em: 14 mar. 2026.